

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744002>

УДК 004

**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ С КОНТИНГЕНТОМ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Е.В. Малова,

студент 1 курса магистратуры, напр. «Информационные технологии и мониторинг образования»

Н.Д. Кузьмина,

научный руководитель,

к.ф.-м.н., доц.,

ИГУ,

г. Иркутск

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме автоматизации работы с контингентом в образовательном учреждении. На основании анализа структуры веб-сайтов высших учебных заведений города Иркутска, выбраны наиболее требуемые для автоматизации функции: представление расписания занятий и возможность дистанционной подачи заявлений. В ходе работы принято решение о разработке информационной системы для реализации данных функций с помощью конструктора создания сайтов WordPress. В статье дана подробная характеристика плагинов TablePress, Contact Form 7, Flamingo, необходимых для разработки.

Ключевые слова: автоматизация работы, образовательная организация, работа с пользователями, расписание занятий, подача заявлений

BASIC FUNCTIONS REQUIRED FOR AUTOMATION OF WORK WITH A CONTINGENT IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

E.V. Malova,

1st year student of the magistracy, ex. "Information Technologies and Monitoring of Education"

N.D. Kuzmina,

Scientific Director,
PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor,
ISU,
Irkutsk

Annotation: The article is devoted to the current problem of automation of work with the contingent in an educational institution. Based on the analysis of the structure of the websites of higher educational institutions of the city of Irkutsk, the most required functions for automation were selected: the presentation of the class schedule and the possibility of remote application submission. In the course of the work, it was decided to develop an information system for implementing these functions using the WordPress website builder. The article provides a detailed description of the plugins TablePress, Contact Form 7, Flamingo, required for development.

Keywords: work automation, educational organization, work with users, class schedule, application submission

По мере развития информатизации общества совершенствуется автоматизация различных процессов в информационных системах образовательных учреждений, в том числе и организация работы с контингентом. Это становится все более актуальным по некоторым причинам.

Во-первых, многие процессы, связанные с документооборотом, занимают не малое количество времени при их ручном выполнении. Автоматизация функций такого рода значительно упрощает работу сотрудников с документами контингента обучающихся и увеличивает скорость выполнения поставленных задач.

Во-вторых, учебный и воспитательный процессы напрямую зависят от взаимодействия образовательной организации с обучающимися. Поэтому первоочередными функциями для автоматизации являются именно те, которые являются связующим звеном

всей работы педагогического коллектива и обучаемых. К ним, очевидно, можно отнести расписание занятий.

Таким образом, решение задачи автоматизации функций работы с контингентом поможет поддерживать повышенную работоспособность образовательной организации.

В настоящее время основной источник информации большинства образовательных учреждений – это общедоступная страница в сети Интернет, веб-сайт. Как правило, такие веб-сайты содержат однотипную информацию. Например, в структуру страниц подразделений Иркутского государственного университета, в том числе Педагогического института (ПИ ИГУ) [1-3] входит следующая информация: об отделении, образовательная деятельность, расписание занятий, дистанционное обучение, научная и воспитательная деятельность и др. При этом расписание представлено в формате PDF файлов.

При анализе сайтов высших учебных заведений города Иркутска [4-7] было выявлено, что чаще всего расписание представляет собой файлы формата PDF, DOC, XLSX, доступные к просмотру только при скачивании. Также встречались таблицы, содержащие в себе информацию для всех групп одного направления, а то и сразу для всего института, что делает их сложным для восприятия.

В большинстве случаев автоматизация отсутствует полностью и для внесения малейших изменений приходится редактировать документ на рабочем столе компьютера и заменять его на сайте учреждения. Сложно представить, сколько раз за учебный год вносятся изменения в такой документ.

Помимо расписания занятий, стоит обратить внимание на то, как осуществляется подача различного рода заявлений от обучающихся в образовательной организации. К таким заявлениям относятся, например, следующие: на отчисление, на выход из академического отпуска, на материальную помощь, на изменение ФИО и т.д.

Как правило, дистанционная подача с сайта доступна только для заявлений на зачисление на отдельной странице Приемной комиссии. Для подачи остальных видов заявлений необходимо личное обращение в деканат. Во время пандемии в ПИ ИГУ была организована возможность подачи заявлений на электронную почту. Но сначала нужно было скачать бланк с сайта, распечатать его, заполнить, отсканировать, а только потом выполнить отправку. Оба способа являются непрактичными и не всегда удобными.

Мы считаем, что лучшим решением для обеспечения преподавателей и обучающихся расписанием занятий, а также для возможности подачи заявлений дистанционно является отдельно разработанная информационная система, связанная ссылкой с основным сайтом организации. Для упрощения работы администратора такой системы, не обладающего навыками программирования, необходимо использовать конструктор создания сайта, например WordPress.

С его помощью можно выполнить обе из названных функций. Для представления расписания достаточно использовать один из готовых плагинов для размещения таблиц: бесплатные TablePress, FooTable, EasyTable или платные Advanced Tables, League Table, WP Business Intelligence Lite.

Согласно данным с официального сайта WordPress, наибольшей популярностью у пользователей обладает плагин TablePress [8]. Его скачивали и устанавливали более восьмисот тысяч раз, а процент положительных отзывов (оценки «4» и «5» по пятибалльной шкале) равен 99, 46.

Использование этого плагина позволяет представить расписание двумя способами: заполнение блоков в визуальном редакторе TablePress и импорт файла, созданного в программе для работы с таблицами Microsoft Office Excel. Конечные результаты не имеют различий. Но способ, который применяет загрузку файла, занимает меньше времени, так как поля таблицы (время, название дисциплины, ФИО преподавателя, номер учебной аудитории и т. д.) не нужно заполнять заново вручную, если уже имеется готовый документ.

В дальнейшем для внесения изменений будет достаточно зайти в панель администрирования и исправить необходимую графу. После подтверждения изменений расписание автоматически обновится на сайте. Интерфейс плагина со стороны администрирования похож на интерфейс программы Microsoft Office Excel. В таблицы можно внести данные любых типов: текст, числа, даты и даже формулы с возможностью их обработки.

Для реализации возможности подачи заявлений онлайн в конструкторе необходимо использовать плагины для создания форм обратной связи. К ним относятся: бесплатные Contact-Form 7, Visual Form Builder; платные Ninja Forms, WPForms, Form Maker by WD.

Согласно анализу указанных плагинов с использованием официальных данных WordPress, Contact-Form 7 обладает всеми необходимыми функциями для создания формы [9]. Он может управлять

многочисленными контактными формами, где имеется возможность гибко настраивать содержимое форм, указывать формат данных, задавать обязательные для заполнения поля. Также в этом плагине проработаны уведомления после отправки на разные случаи. Например, об успешной отправке данных, о незаполненном поле, о неправильном формате данных и т.д. Помимо простых функций, можно использовать более сложное редактирование с углублением в код. Формы имеют встроенную поддержку Ajax-отправки, что позволяет отправлять их без перезагрузки страницы. Contact-Form 7 поддерживает работу с редактором CSS. Кроме того, плагин полностью адаптивный, то есть форма выглядит одинаково на любых устройствах. Заполненная форма отправляется на адрес электронной почты, который указывается при создании формы в панели администрирования.

Кроме этого, для Contact-Form 7 разработан плагин Flamingo для сохранения сообщений [10]. После активации плагина, становится доступен пункт Flamingo в меню административной панели WordPress. Все сообщения, отправленные через контактные формы, будут собраны здесь и доступны для поиска по ним. В нашем случае, сообщения – это заполненные и отправленные заявления. Таким образом, заявления не потеряются из-за ошибок почтового сервера или неправильной настройки отправки почты.

Из вышесказанного следует, что наиболее требуемые функции для автоматизации – это представление и изменения расписания занятий и подача заявлений дистанционно. Они помогут улучшить работу с контингентом образовательной организации. Для упрощения администрирования этих функций можно разработать дополнительную систему с помощью конструктора, содержащего готовые решения.

Список литературы

[1] ПИ ИГУ. Отделение гуманитарно-эстетического образования. [Электронный ресурс]. – URL: <http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/humanities/>. (дата обращения: 22.03.2021).

[2] ПИ ИГУ. Отделение психологического, социального и специального образования. [Электронный ресурс]. – URL: <http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/education/>. (дата обращения: 22.03.2021).

[3] ПИ ИГУ. Отделение ФМЕНИТО. [Электронный ресурс]. – URL: <http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/mathematics/>. (дата обращения: 22.03.2021).

[4] БГУ. Расписание занятий. [Электронный ресурс]. – URL: <http://bgu.ru/telek/timetable.aspx>. (дата обращения: 26.03.2021).

[5] ИГМУ. Расписание занятий. [Электронный ресурс]. – URL: https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_schedule_out.php. (дата обращения: 26.03.2021).

[6] ИРНИТУ. Расписание занятий. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.istu.edu/schedule/default?subdiv=683>. (дата обращения: 26.03.2021).

[7] ПИ ИГУ. Отделение ФМЕНИТО. Расписание занятий. [Электронный ресурс]. – URL: <http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/mathematics/raszanyaty.html>. (дата обращения: 27.03.2021).

[8] WordPress. TablePress. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wordpress.org/plugins/tablepress/>. (дата обращения: 26.03.2021).

[9] WordPress. Contact Form 7. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wordpress.org/plugins/contact-form-7/>. (дата обращения: 26.03.2021).

[10] WordPress. Flamingo. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wordpress.org/plugins/flamingo/>. (дата обращения: 27.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] PI IGU. Department of Humanities and Aesthetic Education. [Electronic resource]. – URL: <http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/humanities/>. (date of access: 22.03.2021).

[2] PI IGU. Department of Psychological, Social and Special Education. [Electronic resource]. – URL: <http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/education/>. (date of access: 22.03.2021).

[3] PI ISU. Department of FMENITO. [Electronic resource]. – URL: <http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/mathematics/>. (date of access: 22.03.2021).

[4] BSU. Timetable of classes. [Electronic resource]. – URL: <http://bgu.ru/telek/timetable.aspx>. (date of access: 03.26.2021).

[5] ISMU. Timetable of classes. [Electronic resource]. – URL: https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_schedule_out.php. (date of access: 03.26.2021).

[6] IRNITU. Timetable of classes. [Electronic resource]. – URL: <https://www.istu.edu/schedule/default?subdiv=683>. (date of access: 03.26.2021).

[7] PI IGU. Department of FMENITO. Timetable of classes. [Electronic resource]. – URL: <http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/mathematics/raszanyatij.html>. (date of access: 03.27.2021).

[8] WordPress. TablePress. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wordpress.org/plugins/tablepress/>. (date of access: 03.26.2021).

[9] WordPress. Contact Form 7. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wordpress.org/plugins/contact-form-7/>. (date of access: 03.26.2021).

[10] WordPress. Flamingo. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wordpress.org/plugins/flamingo/>. (date of access: 03.27.2021).

© *Е.В. Малова, 2021*

Поступила в редакцию 28.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Малова Е.В. Основные функции, необходимые для автоматизации работы с контингентом в образовательной организации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 257-263. URL: <https://ip-journal.ru/>